

千奇百怪红山玉系列（2）——罕见的红山玉（2.0）

泛红山玉研究 泛红山玉研究 2019年10月24日 08:22

这玉器别看其貌不扬，它改写了华夏文明史的进程，也许也改写了世界文明史的进程！

图一：正面

这件“玉器”一直不知作何用，困惑我很长时间。期间，也找过很多朋友和著名专家，一直没有找到肯定的答案。东西是开门的老东西，时间也够久远。就是用途上和断代上各说各词。因为这东西太古怪了，勾起了我特别的好奇心，认为值当细细研究，也许是抢救了一件国宝（呵呵，结果被各路人马拍砖）。

图二：背面

“玉器”材质细腻，硬度不高（约为4度左右），打光不透。玉坝长：96mm；宽：58mm；厚：31mm；重：172克。

玉器整体成橄榄状，正面有一大孔（孔直径：23mm），大孔下面掏膛（膛内径约：35mm）。上端有一小孔（小孔直径：6mm），与大孔相通。背面有一对打隧道穿戴孔。上端有五道弦纹下端有两道弦纹装饰。

图三：弦纹放大

古玉鉴定实际上并不很难，就是一个熟。当一个熟人来了，听脚步就能断定；听声音也能断定；看背影也能断定。是不是这样子？所以，古玉鉴定也是这样，常常一张照片就能定真伪。您看这一张照片，就很清楚了。

图四：老化皮壳和穿戴孔

说“能吹响”。听到这句话犹如，醍醐灌顶，茅塞顿开，这就是“琕”！而且和我的宝贝极可能是一套！心中大喜，这真是：踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫（呵呵，俺是比喻结论来的容易，瞎用词儿）。

回到家里，和“一孔琕”放在一起。太棒了！！从材质上，外形上，装饰上，加工手法上，皮壳上，都证明这三个是一套的，而且是无比珍贵。

后来，突然想起来，卖家还有一件宝贝，和这三件皮壳极其相似，应该也拿回来研究研究。就是中间位置上面这一个有两个孔的三角形宝贝。这个没有小的吹奏孔，但上部有一个大孔。到现在也没搞明白用途（有哪位老师知道，请赐教）

这样，先后三次机缘巧合凑到了这四个。缘分这也算收藏的乐趣之一吧。

图五：集体玉照

围绕着这一组宝贝，我查阅了一些资料，并结合我的鉴定经验，初步断定为古代玉琕。很多乐器行内专业人员都给予了高度评价。著名的陶笛演奏家周子雷先生很明确表示：“这就是琕”。

图六：“两孔坝”的吹奏孔

图七：“三孔埙”的吹奏孔

众所周知，中国有很多历史悠久的乐器，距今9000年的贾湖骨笛是最古老的吹奏乐。

埙产生于史前时代，距今上限7000年。全国多地都有出土，西安半坡遗址、山东龙山文化遗址、浙江余姚河姆渡遗址，都曾出土过形状各异的陶埙。最早的埙制作简单，仅能吹出一个音。山西省万泉县(现为万荣县)荆村出土的三个埙，研究表明，这三个埙产生于殷代之前(公元前16~11世

纪

)

图八：河姆渡7000年前

图九：仰韶6000年前

图十：约3700年前

如何断代是这一组玉埙难点。有位著名专家断为战国，这一点我不能苟同。下面是我的一点拙见（呵呵，别和我抬杠，俺是业余滴）。

第一：从外形上看，上面资料表明7000年前，“埙”外形已经成橄榄形，到商代就定型为平底的橄榄形。几千年基本上没有大的变化。这一过程，很清晰看到“埙”的外形，越来越规矩，越来越科学，越来越实用，越来越漂亮。这一发展符合事物的一般发展规律。

俺的这一组“玉埧”明显不一样，并且，三个埧各自外形也有很大差异。就此推断这组“玉埧”制作时，“埧”外形还没有定型，应该是“埧”成型的初级阶段。初级“埧”更注重外形的形式并非注重埧的实用性和发音效果。特别是“一孔埧”背后的穿戴孔，提供给我们很多信息。以后的“埧”就没有了这一个穿戴孔。

第二：从孔的位置上看：“玉埧”的一孔，二孔，三孔的排列并不像商代讲究。这种排列方式比起商代更原始。这孔的排列，还能看到“古笛”的影响，还没有进化到多空“埧”形式。

第三：从加工方法上看：“玉埧”的弦纹、阴线和表面都是手工刻画打磨的。阴线内也没有细横纹。这些都说明制作年代加工水平很低，应该属

于红山早期。

第四：纹饰：弦纹和背部的细阴刻线，都属于红山典型装饰手法，有很浓信仰的含义。

第五：玉器皮壳的老化程度，也说明时代久远。

图十一：“两孔埴”背面

综上所述：这一组“玉埴”应该断代为兴隆洼晚期或红山早期，时间最晚不低于6000年（呵呵，俺更倾向定在更早一些）。

图十二：居然有七个管，非常了不起。

图十三：制作精良

图十四：网上藏友的藏品——玉坝

俺滴这组玉坝珍贵在何处呢？

第一：材质是玉的。这说明这组坝出身高贵。现在最常见的是“陶坝”。玉坝一是材质贵重；其二是制作困难。所以它比陶坝等级要高。我推

测，这不是一般祭祀使用的，应该是最高等级的首领和最高等级的祭祀使用的。

第二：这一组玉损是由：一孔损，二孔损，三孔损组成的。这一点是无比重要滴。也是划时代的！！可以推测：一孔损，二孔损和三孔损演奏手法是不一样的，曲子也是不一样的（呵呵，当时就有曲子了？）。进一步推测：会不会是三个人同时使用三个损合奏？这样的话就太震撼啦！！——合奏就有合奏曲。**谁写的合奏？有曲谱吗？曲谱的符号是啥？写在啥上面？**7000年前的先人们就会写合奏曲，并且开始有抑扬顿挫美妙和声，这不是天方夜谭吧？

下一篇：千奇百怪红山玉 (3) —— [蓝色的红山玉](#)

上一篇：千奇百怪红山玉 (1) —— [神秘的琉璃红山太阳神佩](#)

关注“泛红山玉研究”

每天有漏——长按下面二维码

